

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

2022

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 3, ISSUE 6

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, доцент
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 4 раза в год
№6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и
информации г. Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2022

Электронная версия

журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>
www.bsmi.uz

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Иноятов Амрилло Шодиевич - доктор медицинских наук, профессор, первый заместитель министра здравоохранения. (Узбекистан)

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, ректор Ташкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог, микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Шамансуров Шаанвар Шамуратович - доктор медицинских наук, профессор, главный детский невролог Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан, председатель Ассоциации детских неврологов РУз, Ташкентского института усовершенствования врачей. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика. (Россия)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ташкентского института усовершенствования врачей. Заместитель директора Республиканского специализированного научно- практического центра нейрохирургии. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлюба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентского медицинского академии. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор наук, доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского государственного медицинского университета (Таджикистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Ташкентского фармацевтического института. (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Hodjjeva Dilbar Tagieva

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
associate Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 4 times a year
#6 (03), 2022
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing
held in the editorial office of the
journal.

Design – pagemaker:

Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of
Press and Information Tashkent city,
Reg. No. July 1, 2020

"Neurology and neurosurgical
research" 6/2022

Electronic version of the Journal on sites:

www.tadqiqot.uz,
www.bsmi.uz

EDITORIAL TEAM:

Inoyatov Amrillo Shodievich - doctor of medical Sciences, Professor, first Deputy Minister of health. (Uzbekistan).

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Shamansurov Shaanvar Shamuratovich – Doctor of Medical Sciences, professor, chief pediatric neurologist of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, chairman of the Association of Pediatric Neurologists of the Republic of Uzbekistan, the Tashkent Institute of Advanced Medical Doctors. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medicine, Professor, National Medical Academy of Postgraduate Education named after P.L. Shupika. (Russia).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Tashkent Institute for Advanced Medical Studies. Deputy Director of the Republican Specialized Scientific and Practical Center for Neurosurgery. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor, Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Ёдгарова У.Г., Мансурова Д.Б. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА БЕСПОКОЙНЫХ НОГ.....	6
2. Ахророва Ш.Б., Нуруллаев Н.Н. ПОСТКОВИД СИНДРОМИДА НЕВРОЛОГИК СИМПТОМАТИКА ИФОДАСИ.....	10
3. Хайдаров Н.К., Раимова М.М., Алиханов С.А. ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ТРАНСКРАНИАЛ МАГНИТ СТИМУЛЯЦИЯ: МОТОР ВА НОМОТОР БУЗИЛИШЛАРДА ҚАЙТА ТИКЛАШ ДАВО УСУЛИ.....	15
4. Халимова Х.М., Рашидова Н.С., Холмуратова Б.Н. МИГРЕНЬ КАСАЛЛИГИНИНГ КЛИНИК КЕЧИШИДА БОШ МИЯ НЕЙРОТРОФИК ОМИЛИНИНГ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ.....	19
5. Хайитов Х.А., Сабиров М.А., Абдуллаева М.Б., Шадиева С.Ў. ЭКСТРОКОРПОРАЛ ТЕРАПИЯ ВА БУЙРАК АЛЛОТРАНСПЛАНТАЦИЯСИ ФОНИДА БЕМОРЛАРНИНГ РУҲИЙ ХОЛАТИ, ХАЁТ СИФАТИ ВА ИЖТИМОЙ АДАПТАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИНИНГ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	24
6. Расулова Д.К. ИНСУЛТДАН КЕЙИНГИ НУТҚ БУЗИЛИШЛАРИ КЛИНИКАСИДА НУТҚ ЭМБОЛИЯСИ.....	32
7. Ибадуллаев Б.Б. ҚАНДЛИ ДИАБЕТНИНГ ИККИНЧИ ТИПИ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШДА ПСИХОТЕРАПИЯНИНГ РОЛИ.....	35
8. Yakubova M.M., Adambaev Z.I., Olmosov R.Sh. INFLUENCE OF SLEEP DISTURBANCE ON COGNITIVE FUNCTIONS IN CHRONIC CEREBRAL ISCHEMIA AND ITS CORRECTION.....	40
9. Саноева М. Ж. ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ У БОЛЬНЫХ С МИГРЕНЬЮ (МИГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС), СОЧЕТАЮЩЕЙ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, ПУТИ МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ КОРРЕКЦИИ.....	45
10. Шодиев У.Д. ВАРИАНТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ЦЕРЕБРОАСТЕНИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ ПОСЛЕ ИНФЕКЦИИ COVID-19.....	49
11. Мадиримова Л.О., Ибадуллаев Б.Б. ГИПЕРАКТИВЛИК ВА ДИҚҚАТ СУСТЛИГИ СИНДРОМИ РИВОЖЛАНГАН БЕМОРЛАРНИ СКРИНИНГ ПСИХОДИАГНОСТИКА ВА КОРРЕКЦИЯ ҚИЛИШГА ЯНГИЧА ТИББИЙ-ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ.....	52
12. Utaganova G.Kh., Isanova Sh.T., Ergashev S.S., Muxtarova M.A. CLINICAL SYMPTOMS OF NEUROINFECTIONS IN CHILDREN.....	56
13. Расулова Р.П., Куранбаева С.Р. ГЕРПЕТИК ИНФЕКЦИЯЛАРДА УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИНИ КЕЛИБ ЧИҚИШИ ВА КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	59
14. Худойдодова С.Г., Элмуродова А.А. КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ВНУТРИУТРОБНЫЕ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ.....	62
15. Yusupov A.M., Djurabekova A.T., Isanova Sh.T., Muxtarova M.A. BOLALARDA TUNGI ENUREZNI DAVOLASHDA MAGNITOSTIMULYACIYA.....	66
16. Утаганова Г.Х., Исанова Ш.Т., Ergashev S.S., Мухтарова М.А. ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	69
17. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. БОЛЕВОЙ СИНДРОМ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	72
18. Мирзаева К.С. ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПРИ МОНОТЕРАПИИ НЕКОТОРЫМИ ПРОТИВОЭПИЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ.....	77
19. Абдуллаева Н.Н., Олланова Ш.С., Исанова Ш.Т., Мухтарова М.А. ПРОЯВЛЕНИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ.....	82

УДК 616-009.7-053.31

Гулжахон Холмуминовна Утаганова,
Шоира Тулкиновна Исанова
Сухроб Саидович Эргашев
Мухтарова Мафтуна Алишеровна
Самаркандский медицинский институт

ЭВОЛЮЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ БОЛИ И ПРОБЛЕМЫ БОЛЕВОГО СИНДРОМА

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7462817>

АННОТАЦИЯ

Современный уровень развития общества, основанный на научно-техническом прогрессе, новых идеологических смыслах, формирует запросы к отечественной медицине и перинатальной неврологии, в частности, на постоянное повышение эффективности оказания помощи детскому населению. С первых дней своей жизни новорожденные испытывают первичную боль из-за неонатального скрининга, первичного лечения и сбора крови для лабораторного анализа. В результате нелеченной анальгезии высок риск развития неврологических последствий, и необходима профилактика.

Ключевые слова: новорожденные, боль, болевой синдром, диагностика, лечения.

Guljaxon Xolmuminovna Utaganova,
Shoir Tulkinovna Isanova
Ergashev Suxrob Saidovich
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarqand davlat tibbiyot universiteti

OG'RIQNING EVOLYUTSION JIHATLARI VA OG'RIQ SINDROMI MUAMMOLARI

ANNOTATSIYA

Xozirgi kunda jamiyatimizning, ilm- fan, texnikaning keskin sur'atlarda jadal tarakkiy etishi bilan birga, tibbiyotda xam, yangicha falsafiy karashlar, yunalishlar, jumladan bolalar nevrologiyasi xususan, perinatal nevrologiya soxasida yangicha yendashuvlar, samarali davolash choralari paydo bulmokda. Chaqaloqlar hayotining ilk kunidayoq, neonatal skrining, birlamchi ishlov berish, qonni laborator tahlili uchun dastlabki og'riq xisssiyotlariga duch kelishadi. Og'riq sindromi tufayli o'tkazilmagan analgeziya natijasida turli xil nevrologik asoratlar kelib chiqish xavfi yuqori bo'lib, uning profilaktikasi yuqori ahamiyatli bo'lib hisoblanadi.

Kalit so'zlar: yangi tug'ilgan chaqaloqlar, og'riq, og'riq sindromi, diagnostika, davolash.

Utaganova Gulzhakhon Kholmuminovna,
Shoira Tulkinovna Isanova
Ergashev Suxrob Saidovich
Maftuna Alisherovna Muxtarova
Samarkand State Medical University

EVOLUTIONARY ASPECTS OF PAIN AND PAIN SYNDROME PROBLEMS

ABSTRACT

The modern level of development of society, based on scientific and technological progress, new ideological meanings, forms requests for domestic medicine and perinatal neurology, in particular, for the continuous improvement of the effectiveness of rendering assistance to the childrens population. From the first days of their lives, newborns experience primary pain due to neonatal screening, primary treatment and blood collection for laboratory analysis. As a result of untreated analgesia, the risk of developing neurological consequences is high and prevention is necessary.

Keywords: newborns, pain, pain syndrome, diagnosis, treatment.

Боль является неприятным сенсорным и эмоциональным переживанием, связанным с повреждением ткани. «Боль — это сторожевой пес здоровья»,— говорили в Древней Греции. И в самом деле, несмотря на то, что боль почти всегда мучительна, несмотря на то, что она угнетает человека, снижает его работоспособность, лишает сна, она необходима и до известных

пределов полезна. Чувство боли предохраняет нас от обморожения и ожогов, предупреждает о грозящей опасности. При сильном морозе, когда коченеет тело, боль нередко спасает человека от гибели. Боль не позволяет положить руку в огонь или схватить раскаленный кусок железа. Боль защищает от обжигающих лучей солнца и ледяного дыхания ветра.

Центральная нервная система получает подробную и точную информацию обо всем, что происходит в организме и в окружающем его мире с помощью настроенных на разные волны воспринимающих, передающих механизмов. Органы чувств, развившиеся в процессе длительного эволюционного прогресса, являются чрезвычайно сложными и в то же время исключительно совершенными достижениями природы. Органы зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания позволяют человеку ориентироваться во внешней среде (8,12)

Философы гадали о существовании какого-то полумистического «шестого чувства». Это шестое чувство и является болью. Она как бы дополняет каждое из основных чувств и в то же время остается самостоятельной и независимой от них. Именно боль является тем шестым чувством, без которого немислима жизнь на Земле. И все же она качественно отличается от зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. Ни одно из известных нам ощущений не связано с такими отрицательными эмоциями, как боль. Ни одно из них не является само по себе столь неприятным, тягостным, подчас мучительным, как боль. Боль ошеломляет человека. Она требует немедленного вмешательства, безотлагательного действия. Она ломает поведение, толкает на непредвиденные поступки, изменяет и извращает оценку действительности (5,10,15). Развитие органов чувств шло в процессе эволюции одновременно с развитием нервной системы, с совершенствованием ее, с превращением в вершину живой материи — человеческого мозг.

Долгое время бытовало мнение, что дети устойчивы к болевому воздействию, а польза от проводимой лечебной процедуры значительно важнее, чем эмоциональная реакция ребенка.

Боль всегда стресс, но стресс не обязательно болезненный; оба требуют лечения. Но в периоде новорожденности ребенок еще не может ничего выразить словами. Морфофункциональная незрелость обуславливает невоз-

можность восприятия боли и болевого переживания детей в сравнении с взрослыми. Новорожденный любого срока гестации остро чувствует боль. С 24 недель нервная система становится зрелой для передачи болевых импульсов, на 8-14-неделе выявляются большинство нейропептидов - трансмитеров боли. До 20-недели развивается чувствительные рецепторы, в том числе кожные и слизистые, с 24 недели сформированы ноцицептивные рецепторы, развиты синаптические связи в коре головного мозга. В 30 недель завершено формирование синаптических связей между чувствительными нервными окончаниями и спинным мозгом (9,11)

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система функционирует уже со 2 триместра беременности. До 30 нед гестационного возраста уровень фетального кортизола низкий (5-

10мг.мл), вырастая до 20 мг.мл к 36 неделе и продолжая увеличиваться до 45 мг.мл перед родами, а пик (до 200 мг.мл) приходится на первые часы после рождения. Преждевременное созревание плаценты и ее вес, инициация и сам процесс родов, а также сам процесс родов, а также внутриутробные инфекции также влияют на уровень стероидов в пуповинной крови. Серотонин и гамма-аминомаслянная кислота активны уже внутриутробно и играют роль даже при ранней болевой модуляции. Длительное пренатальное развитие нарушает неврологическое развитие и может влиять на болевую реакцию уже после родов. Исследования последних лет показали, что болевые воздействия вызывают у детей патологические реакции. К их числу относятся такие нарушения, как энурез, потеря недавно сформировавшихся навыков, перевозбуждение, трудности засыпания, ночные кошмары, негативные эмоциональные реакции, избегающее поведение ребенка (2,6,14)

Новорожденные которые провели длительное время в отделении интенсивной терапии, по сравнению с здоровыми новорожденными имеют разные пороги боли и другие особенности болевой чувствительности. Отдаленные неврологические последствия включают изменения нервно-психического развития и социального поведения, позднее становления внимания и способности к обучению. Неоднократная боль у ребенка может вызвать развитие внутрижелудочковых кровоизлияний, ишемии и перивентрикулярной лейкомаляции, приводит к развитию ДВС синдрома, метаболического ацидоза, формирует состояние постоянного стресса, или гипералгезии. К таким выводам подталкивает мнение о недостаточной миелинизации нервных волокон и зрелости ноцицепторов, а также системы нейротрансмиттеров, высоких концентраций β эндорфинов и повышенная проницаемость ГЭБ. (1,13,4)

Как показывают клинические исследования, неонатальную боль невозможно сознательно помнить, однако многократные болевые события имеют ближайшие и отдаленные негативные последствия. Чрезмерная активность в развивающейся ЦНС, вызываемая болью изменяет и повреждает нормальное синаптическое развитие и кодируется в виде структурных или функциональных изменений.

Оценка интенсивности болевого синдрома у новорожденных представляет собой комплексную и сложную задачу вследствие ограниченной возможности такого ребенка выразить боль и стресс, что связано с их физиологической и биологической незрелостью (3,7,16)

Выводы: Эволюция взглядов болевого синдрома у новорожденных способствует необходимости своевременной оценки для дальнейшего проведения методов аналгезии нефармакологическими и фармакологическими вмешательствами.

Список использованной литературы.

1. Ахмадеева Э.Н., Thor Willy Ruud Hansen. Боль у новорожденных, оценка и снятие болей. Ж.Сибирский мед.журнал.- 2015.-№8.- С.46-49.
2. Власов А.А. Боль у новорожденных детей. Ж.Медицина неотложных состояний. № 6 (93), 2018 стр 7-11.
3. Ваняркина А.С., Мартынович Н.Н., Михеева Н.И. Эпидемиологические аспекты болевого синдрома у новорожденных: результаты анкетирования персонала. Ж.Практическа медицина 7(62) 2012 стр 83-86
4. Жиркова Ю.В., Кучеров Ю.И., Степаненко С.М. Боль у новорожденных: распространенность, диагностика, профилактика, лечение. Ж.Педиатрическая фармакология 2012. том 9 №4 стр 37-40
5. Динамика эффективности оздоровительных мероприятий детей до 1 года, перенесших перинатальные поражения центральной нервной системы, в условиях республиканского центра социальной адаптации
6. С.С Игамова, АТ Джурабекова, ШТ Исанова - Актуальные проблемы медицинской науки и образования (АПМНО-2019) . 245-247.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:4T0PqgQ69KYC
7. Картер Б.С. Бранкхорст Д. Контроль боли у новорожденных. Ж.Неонатология: новости, мнения, обучение. Том 7, № 1 2018 стр 31-37
8. Левченко Л.А., Хмелевская И.Г., Агаркова Т.А. Оценка и профилактика боли у новорожденных. Научно электронный журнал Иннова №1(6)2017стр 31-35
9. В.А. Михэльсон, Ю.В.Жиркова, Д.И.Идам-Сюрюн. Профилактика и лечение болевого синдрома у новорожденных детей. Ж.Общая реаниматология, 2007, 111; 5-6 стр 148-152

10. Мартынова Е.Н. Боль у новорожденных, как этическая и деонтологическая проблема // Врач. -2011-№1.-с.9-80.
11. Пальчик А.Б., Бочкарева С.А. Принципы доказательной медицины в диагностике боли у новорожденных и грудных детей // Сб. мат.Междисциплинарного конгресса "Ребенок и лекарство" -Спб.-2006.-33-35
12. Пальчик А.Б., Бочкарева С.А. Шабалов Н.П. Боль у новорожденных и грудных детей . Методическая рекомендация -Спб.-2015.-32 с
13. Фомин С.А., Александрович Ю.С., Фомина Е.А. Эволюция подходов к оценке боли у новорожденныхюю . Ж.Неонатология.Том 7, №1 2018 стр 47-59.
14. Anand K.J.S. Consensus statement for the prevention and management of pain in the newborn. Arch.pediatr.adoles.med.2001; 155;173-178
15. Brahnam S., Chuang C.F., Shih F.Y Machine recognition and representation of neonatal facial displays of acute pain. // artif. Intell.Med.-2006.--Vol.36, 3.-P.211-222.
16. Gaibiev A.A. Dzhurabekova A.T. Isanova Sh.T.Clinical and laboratory changes in diabetic neuropathy in dolescents ..2022 .Журнал Web of scientist^international scientific research journal Том 4 Номер 3 Издатель 743 – 749.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:70eg2SAElzsC
17. Isanova Sh.T.,Abdullayeva N.N., Hamedova F.S. Features of paraclinical changes in obesity in adolescents. The'International Engineering Journal For Research & Development '(IEJRD) .Oct 11, 2020. vol. 5,
18. Isanova Sh. T., Abdullaeva N.N., Djurabekova A. T., Muxtarova M.A.,Davranov E. A. Nutritive status and activity of the cerebral cortex of children with excess body. Международный научно-образовательный электронный журнал «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА В XXI ВЕКЕ». Выпуск №12 (том 2) (март, 2021). Дата выхода в свет: 31.03.2021.) 1215 -1220 стр.
19. Mukhtorova M.A. Isanova Sh.T., O'taganova G.Kh., Tursunova M.T. Features of the clinical course of neurological and vegetative changes observed in the metabolic syndrome in adolescents Avtory Data publication 2022 Journal Problemy biologii i meditsiny No. 4 Stranitsy 2181-5674. Izdatel https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:RYcK_YIVTxYC .
20. S.S Ollanova, NN Abdullaeva, ST Isanova . CLINICAL AND NEUROLOGICAL MANIFESTATIONS OF PAIN SYNDROME OF PARKINSON'S DISEASE. - Web of Scientist: International Scientific Research ..., 2022.https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:NaGI4SEjCO4C
21. Simons S.H., Tibboel D. Pain perception development and maturation.// Semin. Fetal.Neonayal.Med. -2006.-Vol.11, 4.-P.227-231.
22. Carbajal R, Couders S, Jugie M. Analgesis effect of effect of breast feeding in term neonates; randomised controlled trial/ BMJ 2003;326 (13-16)
23. Mancuco T., Burns J. Ethical concernus in the management of pain in the neonate. Pediatr Anesth.2009; 19 (10): 953-7.
24. S.T Niyazov, AT Djo'Rabekova, ST Isanova.Neyroinfektsiya natijasida bolalarda meningoensefalitning klinik va nevrologik sindromlari- Science and Education, 2021 .https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:JV2RwH3_ST0C
25. Tulkinovna Sh.I., Nurmatovna, A. N., Takhirovna, D. A., Alisherovna, M. M., & Salimovna, S. D. Modern Views Of Obesity – Comorbidity. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2(08). (2020).
26. Utaganova G.X., Isanova Sh.T general classification of ogriq syndrome in infants.2022/8.Problems biologii I medisini.<https://doi.org/10.38096/2181-5674.2022.4> https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ut7iyOwAAAAJ&citation_for_view=ut7iyOwAAAAJ:vV6vV6tmYwMC

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 3, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000